

ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA E POVOS INDÍGENAS: A DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA CLIMÁTICA DE RORAIMA

Eriki Aleixo de Melo¹

Marcelo Bruno Bedoni de Sousa²

José Irivaldo Alves Oliveira Silva³

¹ Licenciatura de Educação do Campo – Universidade Federal de Roraima, eriki.melo123@gmail.com

² Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas – Universidade Federal da Paraíba,

marcelo.bedoni@academico.ufpb.br

³ Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas – Universidade Federal da Paraíba,

jose.irivaldo@professor.ufcg.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15685621

Resumo

O objetivo geral deste artigo é analisar a declaração de emergência climática de Roraima, no extremo norte do Brasil, por meio dos seus impactos na política de adaptação climática em territórios indígenas, levando-se em consideração que o Estado possui a maior população indígena em termos proporcionais. A pesquisa envolve uma problemática no sentido de avaliar a importância da adaptação climática em territórios indígenas, a partir da pioneira declaração de emergência climática em Roraima, aprovada pela Lei Estadual nº 2.115, de 27 de fevereiro de 2025. O estudo adota a técnica de pesquisa bibliográfica, com a utilização da literatura jurídica especializada, e a técnica de pesquisa documental, com a investigação de leis, decretos e portarias. Como resultado, constata-se que a declaração aponta que o poder público deve apoiar projetos comunitários indígenas de adaptação, sendo uma mudança de paradigma na governança climática estadual, na medida que reconhece a importância dos povos indígenas para enfrentar a crise climática, assim como oferecem possibilidades jurídicas para aumentar a capacidade adaptativa e reduzir a vulnerabilidade desses povos por meio de políticas públicas.

PALAVRAS-CHAVE: Desastres climáticos; Territórios indígenas; Capacidade adaptativa; Vulnerabilidade; Amazônia.

1. INTRODUÇÃO

Vive-se um período em que os cientistas possuem uma obrigação moral de alertar a humanidade dos perigos iminentes e presentes, assim, um grupo com mais de 11 mil pesquisadores, espalhados por todo o mundo, anunciaram, em 2020, que o planeta Terra enfrenta uma emergência climática (Rippe *et al.*, 2020). Em 2024, uma nova declaração foi emitida, agora com mais de 15 mil cientistas signatários, alertando que estamos entrando em uma nova fase crítica e imprevisível da crise climática (Ripple *et al.*, 2024). Para uma definição, pode-se utilizar o verbete criado pela Oxford University (2024), que apresenta a emergência climática como “uma situação em que é necessária uma ação imediata para reduzir ou deter a mudança climática e evitar danos graves e permanentes ao meio ambiente”.

As declarações de emergência climática, criadas inicialmente na Austrália, em 2016, e que logo se tornaram um fenômeno transnacional, converteram-se em respostas políticas diretas aos avisos da ciência sobre a emergência climática (Stacey, 2022). Davidson *et al.* (2020) explica que essas declarações representam uma resolução que coloca os órgãos governamentais em evidência como apoiadores de ações emergenciais para reverter as mudanças climáticas globais. Atualmente, 2.366 jurisdições ao redor do mundo já aprovaram uma declaração de emergência climática (Climate Emergency Declaration, 2025).

No Brasil, pelo menos quatro Municípios reconhecem a emergência climática: Recife (2019), em Pernambuco; São Sepé (2021), no Rio Grande do Sul; Rio de Janeiro (2022) e Macaé (2022), no Estado do Rio de Janeiro (Carvalho, 2022; Climate Emergency Declaration, 2025). No nível nacional, destaca-se o Projeto de Lei (PL) nº 3.961/2020, em tramitação no Congresso Nacional, que busca o reconhecimento da emergência climática em todo o território nacional (Brasil, 2020). Em nível estadual, a Lei nº 2.115/2025, que reconheceu a emergência climática em Roraima, destaca-se por ser uma iniciativa pioneira entre os Estados-membros da federação brasileira.

O objetivo principal deste artigo é analisar a declaração de emergência climática de Roraima, no extremo norte do Brasil, por meio dos seus impactos na política de adaptação climática em territórios indígenas, levando-se em consideração que o Estado possui a maior população indígena em termos proporcionais. O artigo se encontra estruturado em duas seções: na primeira, aborda-se a declaração de emergência climática de Roraima, aprovada pela Lei Estadual nº 2.115/2025, na segunda, por sua vez, explora-se a importância da adoção de programas de adaptação climática em territórios indígenas, que é reconhecida na legislação.

2. A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA EM RORAIMA RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 2.115, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025

No dia 5 de junho, foi apresentado o PL nº 135/2024, de autoria do Deputado Estadual Lucas Souza, na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, com a seguinte ementa: “Reconhece o estado de emergência climática no Estado de Roraima, estabelece diretrizes e ações para enfrentamento da situação de emergência e dá outras providências” (Roraima, 2024). A apresentação dessa PL ocorreu em um contexto de desastres climáticos vivenciados no Estado entre fevereiro e março de 2024, com uma fumaça persistente nos centros urbanos, queimadas nas áreas rurais e urbanas e uma estiagem severa.

Segundo o INPE (2025), em 2024, Roraima bateu o recorde de focos de incêndios, com 5.358 registros, com dois meses concentrando a maior parte dos focos de queimadas: justamente fevereiro e março. Além disso, há uma correlação na Amazônia entre a incidência de incêndios florestais e internações hospitalares por doenças respiratórias em duas faixas etárias combinadas: crianças e jovens adolescentes (0 a 14 anos) e indivíduos com 60 anos ou mais (Ribeiro *et al.*, 2024). Nos centros urbanos de Roraima, como na capital Boa Vista, foi possível perceber uma consequência direta de todas as queimadas que estavam acontecendo, isto é, uma fumaça que durou semanas e que estava presente em basicamente todos os horários do dia. Como explicam Barbosa e Citó, a fumaça tomou conta do horizonte da capital, tornando o ar um dos mais poluídos do mundo, com destaque negativo para dois dias, 24 e 25 de março, em que os níveis de poluição criaram um período crítico e grave tanto do ponto de vista ambiental quanto de saúde humana (Barbosa, Citó, 2024).

Somado a isso, o Estado sofreu com uma severa estiagem, com o reconhecimento de emergência em 14 dos 15 Municípios (Côrrea, 2024), e com o Rio Branco, principal rio da região, registrando a marca negativa de menos 38 cm, na capital Boa Vista, um índice que coloca a estiagem de 2024 como a segunda pior da história de Roraima, perdendo apenas para a seca de 2016, em que na capital, o rio registrou a marca negativa de menos 56,5 cm (Santos *et al.*, 2024). Os povos indígenas do Estado, como os Yanomami, Macuxi e Wapichana, sofreram de forma significativa com os impactos da seca, muitas vezes tiveram à disposição para beber uma água de péssima qualidade (Araújo, 2024).

Esse cenário mobilizou o parlamento, com a apresentação do PL nº 135/2024 e, após 8 (oito) meses de tramitação, o projeto foi aprovado e sancionado como a Lei nº 2.115, de 27 de fevereiro de 2025, representando o primeiro Estado-membro a aprovar uma declaração de emergência climática. O Art. 1º, § 1º, da referida legislação, apresenta a emergência climática

como “[...] a urgência em mobilizar soluções e transformações frente ao cenário de intensificação do efeito estufa, aquecimento global e as mudanças climáticas” (Roraima, 2025).

Nota-se, assim, uma abertura para uma política pública climática de nível estadual, a partir da importante premissa da emergência climática. A Lei nº 2.115/2025 que também prescreve uma medida de adaptação para os territórios indígenas associa diretamente as políticas de enfrentamento da crise climática e de proteção dos povos indígenas. Nessa esteira, pode-se destacar que essa política pública possui amparo no Art. 225, que reconhece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e no Art. 231 da Constituição da República, que garante aos povos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam (Brasil, 1988).

3. A ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA EM TERRITÓRIOS INDÍGENAS PREVISTA NA DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA CLIMÁTICA DE RORAIMA

Não há dúvidas que Roraima é um Estado indígena, pois apresenta o maior percentual de pessoas indígenas no total de sua população do Brasil, com 15,29%, com o total de cerca de 97 mil pessoas que se declaram indígenas, simbolizando a quinta maior população indígena do país (Roraima, 2023). Nesse contexto, uma declaração de emergência climática efetiva para o Estado de Roraima deveria, obrigatoriamente, reconhecer a importância dos povos indígenas e oferecer instrumentos jurídicos para reduzir as vulnerabilidades desses povos, e isso aconteceu no Art. 5º da Lei nº 2.115/2025, por meio de uma abordagem de adaptação climática para os territórios indígenas (Roraima, 2025).

Desse modo, insta salientar que o Art. 5º, *caput*, da referida legislação dispõe que os “[...] Poderes e órgãos essenciais do estado de Roraima poderão [...] atuar de forma coordenada para garantir o envolvimento dos povos indígenas no debate sobre a emergência climática, considerando sua importância na preservação do meio ambiente e na construção de soluções sustentáveis” (Roraima, 2025). Inicialmente, mostra-se adequada a noção de “deverão”, em vez de “poderão”, assim, a inclusão dos povos indígenas na política pública de emergência climática revela-se indispensável.

O § 1º do Art. 5º da Lei nº 2.115/2025 regulamenta que o “[...] Governo do Estado de Roraima, em diálogo com a União, poderá promover ações que assegurem a participação ativa dos povos indígenas nas discussões, elaboração e implementação de políticas climáticas” (Roraima, 2025). O § 2º do referido dispositivo lista (5) cinco diretrizes explicativas de ações que assegurem a participação dos povos indígenas, tais como: “realização de consultas prévias,

livres e informadas” (Art. 5º, § 2º, inc. I); “criação de programas educativos específicos” e o “intercâmbio de conhecimentos entre comunidades indígenas e não indígenas” (Art. 5º, § 2º, inc. II); “apoio a projetos comunitários indígenas que visem à mitigação e adaptação” (Art. 5º, § 2º, inc. III); “estabelecimento de parcerias com organizações indígenas, universidades, e centros de pesquisa” (Art. 5º, § 2º, inc. IV); e “promoção de eventos, seminários e conferências que incluam a participação de lideranças indígenas, educadores e estudantes” (Art. 5º, § 2º, inc. IV) (Roraima, 2025).

A declaração de emergência climática de Roraima, então, dedica uma importante previsão para os povos indígenas, sendo coerente com a própria realidade do Estado. Entre as diretrizes, pode-se destacar o apoio do Estado para projetos comunitários indígenas que visem à adaptação. Para a Política Nacional sobre Mudança do Clima, no Art. 2º, inc. I, a adaptação é formada por “iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima” (Brasil, 2009).

Com isso, como a emergência climática moldará cada vez os sistemas humanos e ecológicos, com impacto imediato no direito e na formulação de políticas climáticas, não se podem mais negligenciar a ideia de “emergência”, na adoção urgente de soluções, no contexto da governança ambiental e climática (Bedoni, 2025). Portanto, a Lei nº 2.115/2025 oferece um passo inicial para a elaboração e implementação de políticas públicas que favoreçam os processos adaptativos dos povos indígenas e de seus territórios, bem como diminuam as vulnerabilidades estruturais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei nº 2.115, de 27 de fevereiro de 2025, aprovada no Estado de Roraima, como forma de reconhecer a emergência climática, em consequência de desastres climáticos vivenciados recentemente no Estado, sobretudo em fevereiro e março de 2024. É indiscutível que os povos indígenas foram vítimas em potencial de todas as tragédias, como as queimadas, a fumaça e a seca. Com isso, a previsão de proteção dos povos indígenas na declaração de emergência climática é uma premissa fundamental da legislação.

O Art. 5º da declaração reconhece diretamente a importância de envolver os povos indígenas na política pública estadual para enfrentar a emergência climática, de modo que merece destaque o apoio estatal para projetos comunitários indígenas para promover a adaptação climática. Essa enunciação se revela como uma mudança de paradigma na governança climática de Roraima, na medida que reconhece a importância dos povos indígenas

para enfrentar a crise climática, assim como oferecem possibilidades jurídicas para aumentar a capacidade adaptativa e reduzir a vulnerabilidade desses povos por meio de políticas públicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIAS

ARAÚJO, Fabrício. “Roraima está queimando”: recorde de calor gera incêndios em Terras Indígenas deixa capital coberta pela fumaça. **Instituto Socioambiental**, 4 mar. 2024. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/roraima-esta-queimando-recorde-de-calor-gera-incendios-em-terras-indigenas>. Acesso em: 25 maio 2025.

BARBOSA, Reinaldo Imbrozio; CITÓ, Arthur Camurça. Monitoramento da Qualidade do Ar na Cidade de Boa Vista - Roraima (2020-2024). **Relatório Técnico-Científico**. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Núcleo de Roraima. Boa Vista, Roraima, 2024. 23p. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/383820171_Monitoramento_da_Qualidade_do_Ar_na_Cidade_de_Boa_Vista_-_Roraima_2020-2024. Acesso em: 25 maio 2025.

BEDONI, Marcelo. **Direito ambiental e direito climático**: intersecções entre meio ambiente e sistema climático no ordenamento jurídico brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2025.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 3.961/2020**. Decreta o estado de emergência climática, estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa no Brasil até 2050 e prevê a criação de políticas para a transição sustentável. Brasília: Câmara dos Deputados, 2020. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1916851&filename=PL%203961/2020. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009**. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm. Acesso em: 25 maio 2025.

CARVALHO, Délton Winter de. Desvendando a emergência climática. Atuação: Revista Jurídica do Ministério Público Catarinense, Florianópolis, v. 17, n. 36, p. 39-64, 2022. Disponível em: <https://seer.mpsc.mp.br/index.php/atuacao/article/view/207/118>. Acesso em: 25 maio 2025.

CLIMATE EMERGENCY DECLARATION. Climate emergency declarations in 2.366 jurisdictions and local governments cover 1 billion citizens. **Climate Emergency**, 24 march 2025. Disponível em: <https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/>. Acesso em: 25 maio 2025.

CÔRREA, Gabriel. Seca deixa 14 municípios de Roraima em situação de emergência. **Agência Brasil**, 20 mar. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2024-03/seca-deixa-14-municipios-de-roraima-em-situacao-de-emergencia>. Acesso em: 25 maio 2025.

DAVIDSON, Kathryn *et al.* The making of a climate emergency response: examining the attributes of climate emergency plans. **Urban Climate**, v. 33, p. 1-15, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212095520300171>. Acesso em: 25 maio 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS [INPE]. **Monitoramento dos focos ativos por Estado**: Roraima. Brasília: Programa Queimadas, 2025. Disponível em:

https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados/. Acesso em: 25 maio 2025.

OXFORD UNIVERSITY. **Oxford Learner's Dictionaries**: Climate emergency. United Kingdom: Oxford University Press, 2024. Disponível em:

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/climate-emergency?q=climate+emegency>. Acesso em: 25 may 2025.

RIBEIRO, Maura R. *et al.* Amazon wildfires and respiratory health: impacts during the forest fire season from 2009 to 2019. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 21, n. 6, p. 1-15, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/21/6/675>. Acesso em: 25 may 2025.

RIPPLE, William J. *et al.* World Scientists' Warning of a Climate Emergency. **BioScience**, v. 70, n. 1, p. 8-12, jan. 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/bioscience/article/70/1/8/5610806>. Acesso em: 25 may 2025.

RIPPLE, William J. *et al.* The 2024 state of the climate report: perilous times on planet Earth. **BioScience**, p. 1-13, oct. 2024. Disponível em: <https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biae087/7808595?login=false>. Acesso em: 25 may 2025.

RORAIMA. **Lei n. 2.115, de 27 de fevereiro de 2025**. Reconhece o estado de emergência climática no Estado de Roraima, estabelece diretrizes e ações para enfrentamento da situação de emergência e dá outras providências. Boa Vista-RR: Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 2025. Disponível em: <https://sapl.al.rr.leg.br/norma/4820>. Acesso em: 25 maio 2025.

RORAIMA. **Projeto de Lei nº 135 de 2024**. Reconhece o estado de emergência climática no Estado de Roraima, estabelece diretrizes e ações para enfrentamento da situação de emergência e dá outras providências. Boa Vista/RR: Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da ALE/RR, 2024. Disponível em: https://sapl.al.rr.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/16685/projeto_de_lei_n_135-24_dep_lucas_souza.pdf. Acesso em: 25 maio 2025.

RORAIMA. **População indígena**: Censo 2022. Boa Vista-RR: Secretaria de Planejamento e Orçamento, 2023. Disponível em: <https://seplan.rr.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Informativo-013-2023-POPULACAO-INDIGENA-2023.pdf.pdf>. Acesso em: 25 maio 2025.

SANTOS, André Luis Martinelli Real dos *et al.* **5º Boletim Hidrológico da seca extrema na Bacia do Rio Branco**. Serviço Geológico do Brasil, 2024. Disponível em: https://www.sgb.gov.br/sace/boletins/Branco/20240328_14-20240328%20-%20140712.pdf. Acesso em: 25 maio 2025.

STACEY, Jocelyn. The public law paradoxes of climate emergency declarations. **Transnational Environmental Law**, v. 11, n. 2, p. 291-323, 2022. Disponível em:

<https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/public-law-paradoxes-of-climate-emergency-declarations/915C8FC2A68B3768B3201D3B66273BE5>. Acesso em: 25 may 2025.